

o penado Pavão

opinião como direito

A IMPRENSA SILENCIOSA E AS “POLÍCIAS SECRETAS”

agosto 5, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 08 – n.. 60/2025

Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado um perigoso retrocesso silencioso — e o mais alarmante é que muitos não percebem (ou fingem que não) o que está acontecendo. Um dos pilares da democracia, a liberdade de expressão, está sendo corroído de maneira sorrateira, com o apoio da omissão da imprensa tradicional e a complacência de autoridades que deveriam ser os guardiões da Constituição, não seus algozes.

Há que se perguntar: Há um Judiciário que espiona?

Diversas denúncias recentes, quase ignoradas pelos grandes jornais e emissoras, apontam para a existência de grupos secretos em aplicativos como WhatsApp e Telegram, formados por integrantes do Judiciário e autoridades com poder de polícia, cujo objetivo seria monitorar, investigar e até perseguir cidadãos comuns que criticam o sistema eleitoral, o governo ou defendem abertamente candidatos da oposição.

Esse tipo de prática, à revelia do devido processo legal, rememora o hábito recorrente em regimes autoritários do século XX, como as temidas **Gestapo (Alemanha nazista)**, **KGB (União Soviética)**, a **STASI (Alemanha Oriental)** e **DOPS (Brasil da ditadura militar)** — polícias políticas criadas para sufocar a dissidência. No lugar de proteger a sociedade, essas instituições vigiavam o pensamento e criminalizavam a liberdade.

Mas, afinal, por onde anda o propalado “Quarto Poder”? A imprensa, aquela que se auto investiu dessa função?

Em democracias saudáveis, a imprensa livre é fiscalizadora do poder, não sua cúmplice. No entanto, no Brasil, os grandes veículos de comunicação silenciam ou minimizam esses escândalos, tratando como “teorias da conspiração”, ao invés de mergulharem em investigações para constatar (ou não) as denúncias sérias, documentadas e que envolvem violações flagrantes de direitos fundamentais.

O que não se deseja enxergar por aqui o mundo já sabe!

Esse comportamento compromete o jornalismo e empurra a população para fontes alternativas de informação, muitas vezes sem o devido rigor, o que gera confusão, radicalismo e desinformação. O preço disso é alto: quando a imprensa se cala, a liberdade morre em silêncio.

Jamais cansarei de afirmar, por dever de ofício e por cidadania consciente, que a Constituição da República está sendo ignorada.

A Constituição da República de 1988, fruto de árdua luta contra o autoritarismo, é clara em seu artigo 5º, incisos IV e IX:

“É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”

“É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”

O que temos visto, contudo, é uma tentativa de criminalizar opiniões, rotular manifestações legítimas como “atos antidemocráticos”, e usar órgãos do Estado para perseguir cidadãos com base em suas preferências políticas ou críticas ao poder. Isso é inaceitável em qualquer democracia.

A omissão da imprensa em denunciar esses abusos e em dar voz aos perseguidos transforma os meios de comunicação em cúmplices involuntários — ou não — de uma escalada autoritária. A liberdade de expressão não pode ser seletiva, nem deve depender do lado político de quem fala.

Hoje, são eles. Amanhã, pode ser você. Ainda há tempo de resistir.

Por cautela é preciso enfatizar que este breve artigo não é uma defesa de discursos de ódio ou mentiras deliberadas. É uma defesa da liberdade como valor inegociável. É possível combater a desinformação sem calar as pessoas. É possível manter a ordem sem instaurar polícias secretas e listas negras.

Se a imprensa não cumpre seu papel, que os cidadãos o façam. Que denunciem, que compartilhem, que resistam — porque uma democracia sem liberdade de expressão é apenas uma ditadura com maquiagem institucional.

Liberdade não se negocia. Liberdade se defende. Sempre.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

A VERSÃO E O FATO
janeiro 22, 2020
Em "Opinião"

POLÍTICA: ATOS E
OMISSÕES
março 26, 2024
Em "Ensaios"

O "X" DA QUESTÃO
abril 8, 2024
Em "Ensaios"

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - GRUPO de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

GUARDIÃO E SENHOR

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A IMPRENSA SILENCIOSA E AS “POLÍCIAS SECRETAS”

GUARDIÃO E SENHOR

HOMENAGEM PÓSTUMA A MÁRIO MACIEIRA: UMA PARTIDA, MUITOS APRENDIZADOS E ENSINAMENTOS

A COLÔNIA QUE SOMOS

O EGO E A ÉGUA

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**